

BREVE HISTÓRICO DO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA ANÁLISE LONGITUDINAL DA TRAJETÓRIA DOS SEUS OBJETIVOS DE 1930 A 2020

DOI: 10.5281/zenodo.14225098

Letícia Ferreira¹

Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática (PCM)
Universidade Estadual de Maringá
leticiah.ferreira2010@gmail.com

Thaís Mendes Rocha²

profthaismendesrocha@gmail.com

André Luis de Oliveira³

aloliveira2@uem.br

AT10: Ensino de Ciências Naturais

Introdução: Este trabalho apresenta um estudo bibliográfico baseado na dissertação de mestrado da primeira autora, com foco na análise histórica do Ensino de Ciências (EC) no Brasil e no estado do Paraná, no período entre 1930 e 2020. O estudo examinou o desenvolvimento do EC, considerando como os fatores sociais, políticos, tecnológicos e econômicos moldaram os objetivos e métodos desse campo educacional ao longo das décadas. A contextualização histórica desse ensino é essencial para entender suas transformações e relevância na formação cidadã e na Alfabetização Científica. Esse trabalho busca contribuir para a reflexão sobre o papel do EC na educação básica e nas suas relações com a sociedade, as demandas tecnológicas e o mercado de trabalho. **Objetivo:** O objetivo foi compreender como os diferentes contextos históricos influenciaram as metas, práticas pedagógicas e adaptações do EC no Brasil, com a construção de uma linha do tempo que sintetiza as tendências e abordagens predominantes em cada época. **Metodologia:** O estudo foi baseado em levantamento bibliográfico, utilizando autores de referência como Krasilchik, Libâneo e Nascimento, além de documentos oficiais, incluindo as Diretrizes Curriculares, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A pesquisa seguiu um marco temporal de 1930 a 2020, período que abrange desde a inclusão do EC como disciplina no currículo até os desafios impostos pela pandemia do COVID-19. A construção de uma linha do tempo foi escolhida como ferramenta para ilustrar os principais marcos e transformações desse ensino, destacando as influências externas e internas ao sistema educacional. **Resultados:** O estudo identificou que o EC passou por transformações significativas ao longo das décadas. Desde sua introdução no currículo em 1932, era inicialmente baseado em métodos tradicionais, com foco na memorização e desvinculado de contextos históricos. Nas décadas de 1950 e 1960, sob influência da Guerra Fria, houve uma ênfase em métodos experimentais e formação científica de elite. Durante os anos 1970, o EC foi ampliado para incluir a formação do trabalhador, incorporando projetos curriculares voltados para a capacitação técnica. Nos anos 1980 e 1990, abordagens como Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e Educação Ambiental foram

incorporadas, promovendo um ensino mais crítico e conectado às demandas sociais. Nos anos 2000, com o avanço da globalização, o EC adotou práticas interdisciplinares, reforçando a alfabetização científica. Em 2018, a BNCC estabeleceu uma padronização nacional, destacando temas como Matéria e Energia, Vida e Evolução, e Terra e Universo. Por fim, em 2020, a pandemia de COVID-19 trouxe impactos significativos, com a implementação de metodologias de ensino remoto, cujos efeitos ainda são objeto de análise. **Conclusão:** Conclui-se que o EC reflete diretamente as transformações sociais, políticas e tecnológicas de cada época, evoluindo de um ensino conteudista para um modelo crítico e interdisciplinar. Essa trajetória evidencia o impacto de fatores externos e internos no sistema educacional, destacando a importância de uma abordagem histórica para compreender o papel do EC no desenvolvimento do pensamento científico. Pesquisas futuras podem ampliar o entendimento das transformações recentes e propor caminhos para o EC no contexto contemporâneo.

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Histórico; Influências e metas; Linha do tempo.

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.